

INGLIZ TILIDA DIALOGIK NUTQ VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mehmonova Ozoda Ravxshan qizi

Quvasoy shahar, 1-IDUM, ingliz tili o‘qituvchisi

ORCID ID 0009-0005-8125-7362

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553148>

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda tilshunoslikning dolzarb masalalaridan bo‘lgan dialogik nutq, uning pragmatik va semantik sathiga ta‘sir etuvchi omillar haqida so‘z yuritilgan. Bundan tashqari ingliz tilidagi dialogic nutqning alohida xususiyatlari, uning kommunikativ-pragmatik maydoniga ta‘sir ko‘rsatuvchi leksik, semantik, morfologik va ekstralingvistik omillar tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: kommunikatsiya, dialogik nutq, replika, adresat, kontekst, pragmatic maydon, diskurs.

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных тем языкознания — диалогическая речь, а также факторы, влияющие на ее прагматический и семантический уровни. Кроме того, были изучены особенности диалогической речи в английском языке, а также лексические, семантические, морфологические и экстралингвистические факторы, влияющие на ее коммуникативно-прагматическую сферу.

Ключевые слова: коммуникация, диалогическая речь, реплика, адресат, контекст, прагматическое поле, дискурс.

Abstract. The article discusses dialogic speech, which is currently one of the most relevant issues in linguistics, and the factors affecting its pragmatic and semantic levels. In addition, the specific features of dialogic speech in English, lexical, semantic, morphological and extralinguistic factors affecting its communicative-pragmatic field are studied.

Keywords: communication, dialogic speech, reply, addressee, context, pragmatic field, discourse.

Dialog fikrlarni og‘zaki ifodalash jarayoni bo‘lib, u insonning tashqi dunyo bilan bog‘langan munosabatlarining dastlabki ko‘rinishidir. Dialog tilshunoslar tomondan “inson nutq faoliyatining namoyon bo‘lish sohasi, nutqiy muloqot shakli yoki tilning mavjudligi formulasi” deb ham tasnif etiladi. Diskurning ushbu ko‘rinishi o‘zaro ta‘sir mohiyatiga ega nutqning ifoda shaklidir. “Dialog nutqning barcha kommunikativ maqsadlarini o‘zida mujassam etgan harakat” deya ta‘rif beradi taniqli tilshunoslardan biri Artyunova [1].

Dialogik nutqning muhim bo‘lgan xususiyatlaridan biri bu uning tendensiyasidir. Muloqotning ushbu turida ikki xil tendensiya mavjud bo‘lib, ulardan birinchisi dialogning qisqalikka moyillik tendensiyasi bo‘lsa, ikkinchisi ortiqchalikka, qo‘pollikka moyillik tendensiyasidir.

1. Qisqalikka moyillik tendensiyasida dialogda muloqot semantikasini minimal darajada ta‘minlaydigan birliklar qoladi va axborot jihatdan ortiqcha bo‘lgan tarkibiy qismlar olib tashlanadi. Boshqa tomondan olib qaraganimizda, qisqalik tendensiyasi “yashirinlik” bilan bog‘liq bo‘lib, u o‘z navbatida dialogik nutqning vaziyatiga, holatiga va albatta ma‘ruzachining bilimi va dunyo qarashiga asoslanadi. Shuni takidlab o‘tish kerakki, qisqartirish va kompozitsion soddalik vaqtni tejashga, tushunish va idrok etish jarayonini osonlashtirishga va tezkor va

muvaqqiyatli suhbatni yaratishga asos bo‘ladi [2]. Bu turdagi suhbat matnlarida kontekstga qarab ko‘pincha gapning asosiy bolaklari, ba’zi holatlarda esa aynan vaziyat talab qilgan bo‘laklar aktiv holatda ishlatiladi. Masalan, ota va o‘g‘il o‘rtasidagi suhbatga e‘tibor qarataylik:

-*Imtihoning ertagami?*

-*Ha.*

-*Tayyorlanganmisan?*

-*Vaqtim bo‘lmadi.*

Yuqorida keltirilgan misoldan ko‘rishimiz mumkinki, dialogning birinchi qismida gapning asosiy bo‘laklaridan biri kesim tushib qolgan (“Sening imtihoning ertaga bo‘ladimi? “jumlasining o‘rniga “*Imtihoning ertagami?*” gapi ishlatilgan). Yoki o‘g‘ilning javobidagi “*Vaqtim bo‘lmadi*” jumlasida to‘liq holatda “Imtihonga tayyorlanishga vaqtim bo‘lmadi” tarzida ifodalanishi kerak edi. Tahlilimiz natijasidan ham ko‘rinib turibdiki, qisqartirish tendensiyasi asosan norasmiy suhbatlarga xosdir.

2. Dialogik nutqdagi keyingi tendensiya ortiqchalik yoki “giperkarakterizatsiya” tendensiyasi bo‘lib, bu holat suhbat jarayoni uyushtirilmagan yoki rejalashtirilmagan holatlarga mos keladi. Bundan tashqari muloqot ishtirokchilarining vaziyati, psixologik va emotsional holati ham ushbu tendensiyada alohida ahamiyatga egadir [3]. Bu tendensiya asosan takror ishlatiladigan gap bo‘laklarining nutqqa kiritilishi bilan ifodalanadi. Masalan, “*Mening singlim, u judayam aqilli qiz*”. Asosan ortiqchalik tendensiyasida gapning to‘ldiruvchilari rasmiy ravishda takrorlanadi. Qo‘shimcha tarzda shuni aytishimiz mumkinki, muloqot jarayoniga o‘ta ko‘p darajada ma’lumot va tafsilot olib kirish ham ushbu tendensiyaning belgilaridan hisoblanadi. Ba’zi holatlarda bu eslab qolishni qiyinlashtiradi va suhbatdoshni chalg‘itadi.

Oldindan tayyorlab qo‘yilgan nutqlar, yozma xabarlar va boshqa turdagi matnlardan farqli o‘laroq, o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan muloqot jonli, dinamik ruhiyatni o‘zida ushlab turadi. Dialog jarayonida nutq ishtirokchilari o‘z fikrlari bilan bir qatorda tuyg‘ulari va emotsiyalarini jonli ravishda namoyon etadilar. Shuningdek muloqot jarayonida so‘zlovchi va tinglovchining “dunyolari”, ichki olamlari to‘qnashadi. Ularning ijtimoiy g‘oyalari, psixologik xususiyatlari va vaziyatlar segmentidagi strategiyalari o‘z aksini topadi. Bunga shaxslararo munosabatlar, muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy rollari shuningdek atrof olamdagi shovqin va vaqt cheklovlari ham qo‘shiladi. Dialogning ta’kidlanishi lozim bo‘lgan yana bir jihati shundan iboratki, takroriy savollar, o‘z-o‘zini tuzatish, tushuntirishlar, aytilgan narsaga qaytish va qo‘shimcha izoh kiritish holatlari ko‘p uchraydi va nutq ishtirokchilari o‘rtasidagi tushunmovchiliklarga sabab sifatida keltiriladi. Tilshunos olimlardan bir S. Ballyning fikriga ko‘ra, agar so‘zlovchi va tinglovchi fikrini maksimal aniqlik bilan yetkazishga harakat qilsa, til muloqot ehtiyojlariga hizmat qiladi va sifatli muloqot tashkillanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // НЗЛ. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. - М.: Прогресс, 1985. С.3-42.
2. Платоненко Н.М. К вопросу о соотношении контекста и неполных вопросительных предложений // Вестник Удмуртского университета. — Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1996. № 2. С. 113-119
3. Баделина М.В. Отношение согласия между репликами диалогических единств. Дисс. ... канд. филол. наук. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 1997. 175с.

4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Издательство иностранной литературы, 2005. - 416 с.
5. Hakimov M. O‘zbek pragmalolingvistika asoslari. –Toshkent, 2013.
6. Sh.Safarov. Pragmalolingvistika. Toshkent 2008.80-bet.
7. Власян, Г.Р. К проблеме формального членения разговорного диалога / Г. Р. 2001.
8. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров.– М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.– 280 с